
C. JUEZ DE DISTRITO EN TURNO

SÉPTIMO CIRCUITO — XALAPA, VERACRUZ
P R E S E N T E

Marco Antonio González Arroyo, por mi propio derecho, señalando como domicilio procesal electrónico el vinculado a mi firma electrónicamente certificada FIREL, comparezco a promover **juicio de amparo indirecto** en términos de los artículos **1, 4, 14, 16, 17, 22, 29, 103 y 107** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como **1, 6, 15, 108, 112 párrafo segundo y 126** de la Ley de Amparo, y expongo:

I. Nombre y domicilio del quejoso

Los señalados al inicio del presente escrito.

II. Nombre y domicilio de terceros interesados

No los conozco.
Lo manifiesto así **bajo protesta de decir verdad.**

III. Autoridades responsables

Ordenadora

- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Ejecutora

- Secretaría de Educación de Veracruz (**Dirección de Recursos Humanos**)

IV. Actos reclamados

La **suspensión futura e inminente del pago de la jubilación** correspondiente al señor **Marco Antonio González Hernández** (fallecido), única fuente de subsistencia del quejoso, derivada del daño estatal previo imputable a la autoridad.

V. Hechos

bajo protesta de decir verdad declaro que:

Mi padre, C. Marco Antonio González Hernández, falleció el **15 de octubre de 2025**.

1. La jubilación que recibía era **la única fuente de ingresos**, ante mi privación de empleo originada por actos del propio Estado atribuibles a la autoridad responsable aquí señalada consistente en la ejecución de un laudo laboral en mi contra sin proveer la respectiva subsistencia constitucional.
2. Es **un hecho cierto e inminente** que se interrumpirá el pago por el fallecimiento del titular.
3. Dicha suspensión implicaría **daño de imposible reparación**, al dejarme sin medio de vida.

VI. Derechos humanos violados

De conformidad con el artículo 1 Constitucional:

- Derecho a la **vida digna y mínimo vital**
- **Seguridad social**
- **Protección a la familia**
- **No regresión en derechos económicos**
- **Igualdad y no discriminación**
- **Tutela judicial efectiva** (Art. 17 CPEUM)
- Prohibición de **daños irreparables** (Art. 22 CPEUM)

VII Pruebas

Hechos notorios alojados en el SISE Y en el MINTERSCJN

VIII. Conceptos de violación

1. Está prohibido **agravar el daño** que la autoridad **ya causó** al quejoso.
 2. La suspensión del pago **destruye el mínimo vital** y la protección de la familia
 3. El acto es **futuro e inminente**, por lo que la vía correcta es el **amparo indirecto**.
 4. Se actualiza **daño irreversible**: pérdida del sustento.
 5. Procede **suspensión de oficio y de plano**:
 - Artículo **126** Ley de Amparo
 - Jurisprudencia **1a./J. 25/2018 (10a.)**
 - Artículo **112 párrafo segundo LA**: AUN si previenen, **se debe conceder suspensión en ese mismo auto**
 - Artículos **22 y 29** CPEUM: protección reforzada
-

IX. Puntos petitorios

Por lo anterior, atenta y respetuosamente solicito :

1. Se **admite** la demanda en los términos antes señalados a fin de que las cosas se mantengan en el estado que guardan en tanto se de resolución a mi conflicto laboral.
2. Se conceda **suspensión de oficio y de plano** en este acto, sin esperar turno o prevención.
3. Se requiera a ISSSTE y SEV informar y **abstenerse de suspender el pago** de la jubilación.
4. Se ordene **notificación exclusiva por FIREL** del suscrito.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion26509_1.pdf
Secuencia: 8180715

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-27T06:04:35Z / 2025-10-27T00:04:35-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	6a d8 12 47 84 b3 20 3c 1e 4e 0a 3a 13 a2 1c 6c 69 72 98 92 a8 8d e1 e7 bb 7c cf e9 7b 1d 31 09 1c 16 e4 f2 cb 52 60 03 de d6 10 a7 51 51 08 c5 42 b8 d5 1f a3 5e 5a fd d1 d2 41 3a da da a0 8f 2e d6 30 b9 18 b3 b2 b8 13 e5 31 0c 1e e4 c2 e7 ac d0 88 d2 aa 79 c2 21 83 c1 0e 0b ae 5e 0d ee 30 d6 3f 36 0a c2 ac 2b 79 d7 1f a8 5d dd f6 d6 a1 bf b5 c2 53 b7 a4 c5 a3 85 90 e3 f3 18 37 2a 22 0f 8a 55 99 f7 3b 31 d4 76 97 76 13 25 47 e2 08 5c fa a1 b5 23 70 80 e9 df 9f 9c 33 4c 8e 06 38 1a 53 e5 91 b1 16 85 95 f0 7b ae 19 9a 04 ce 53 c8 78 b4 3a a7 e3 c5 bf b4 64 5e 6f fc bd b9 52 09 73 bd b9 c5 6a 33 49 89 c4 97 b6 62 40 ce de 0a f3 17 b0 89 d2 ba fb 23 55 04 fd df 9d 2d 3f c3 26 af 36 0d a9 b3 f0 4e 37 56 9c 79 d6 ac 56 5c a3 c2 38 11 bc 58 6c 5c 63 96 6c d7 48 24 cf f7 15 fc 50 c0 e2 01 23 29 76 e7 a6 93 df a4 06 23 bc 19 a3 96 31 56 2b db 4f fb 25 b6 f9 b0 46 a4 e7 6b 49 f1 f2 b5 9f 2d b7 4a 49 35 f4 98 be 00 f4 95 7e a3 44 af ff 9b 13 c6 9e 1a 7c a7 ff 52 3b e7 82 99 c6 bc 6a 76 04 d4 77 af a8 cf 7b b4 1b 77 0c 0a 25 74 d4 6d 17 b5 d6 e0 04 0e 6f 9f b1 a8 8e 8c 13 7b 73 60 1a 9f a4 d5 ee 43 7c a1 1a 43 bd 03 0b f7 ff 0d 70 0d dd f5 72 25			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-27T06:04:35Z / 2025-10-27T00:04:35-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a6633000000000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-27T06:04:35Z / 2025-10-27T00:04:35-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	637646			
	Datos estampillados:	382AD2CEAE4C2B35552897034FC1E2D7275B08E266666706D33EEB2FA1D49714 5762BCC6C4554B1FAE9713666622356ABB1CA2F282A5703564C4F755F5DC5765			

382ad2ceae4c2b35552897034fc1e2d7275b08e266666706d33eeb2fa1d497145762bcc6c4554b1fae9713666622356abb1ca2f282a5703564c4f755f5dc5765